

Religião pública, uma abordagem pragmática

Public religion, a pragmatic approach

Resumo

Este artigo propõe uma reconstrução crítica da categoria “religião pública”, formulada por José Casanova. Essa reconstrução parte de uma abordagem pragmática da linguagem. Em vez de focar os processos de desprivatização da religião, a análise se concentra na pluralização das manifestações religiosas no espaço público e seus efeitos sobre as categorias “religião” e “público”. Mobilizando a literatura da antropologia linguística, o artigo propõe compreender a religião como um marcador sociolinguístico, observando de que modo repertórios e seus modos de uso registrados como religiosos contribuem para a configuração do espaço público. Ao enfatizar os modos de autorização e de significação envolvidos na produção das “religiões públicas”, amplia o escopo analítico do conceito para abarcar formas não hegemônicas de religiosidade, como o pentecostalismo, as religiões afro-brasileiras e espiritualidades contemporâneas.

Palavras-chave: Pluralismo; Religião; Espaço público; Linguagem; Antropologia.

Abstract

This article proposes a critical reconstruction of the category of “public religion,” as formulated by José Casanova. It undertakes this reconstruction from the perspective of a pragmatic approach to language. Rather than focusing on the processes of the de-privatization of religion, the analysis centers on the pluralization of religious manifestations in the public sphere and their effects on the categories of “religion” and “the public.” Drawing on the literature of linguistic anthropology, the article suggests understanding religion as a sociolinguistic marker, observing how repertoires and its modes of use registered as religious contribute to shaping the public sphere. By emphasizing the modes of authorization and meaning-making involved in the production of “public religions,” the article broadens the analytical scope of the concept to include non-hegemonic forms of religiosity, such as Pentecostalism, Afro-Brazilian religions, and contemporary spiritualities.

Keywords: Pluralism; Religion; Public Space; Language; Anthropology.

Sobre as autoras:

Paula Montero

Professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP)
Pesquisadora permanente no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP),
ORCID: 0000-0001-7911-1296

Renata Nagamine

Doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP)
Pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Religiões no Mundo Contemporâneo do
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP)
ORCID: 0000-0003-2447-5548

Religião pública, uma abordagem pragmática

1. Introdução

Neste artigo, propomos reconstruir criticamente a categoria “religião pública”, forjada por José Casanova nos anos 1990. Essa categoria tornou-se influente nos debates sobre as relações entre religião e política por desafiar o consenso normativo segundo o qual a modernidade deveria, necessariamente, levar à secularização (Pierucci 2008). Nesse contexto intelectual específico, aponta para o processo de “desprivatização da religião” e, ao fazê-lo, atribui importância analítica central à distinção moderna entre espaço público e privado.

Em nossa releitura da categoria, deslocaremos a reflexão dos processos de “desprivatização” para o problema da “pluralização” das manifestações religiosas no espaço público. Nesse movimento, atualizaremos o potencial analítico da categoria ao relacioná-la ao processo político, relativamente recente, de pluralização da visibilidade de religiões não hegemônicas. A categoria “religiões públicas”, agora no plural, enfatiza a disputa pelo reconhecimento das diferenças e pela legitimidade de seu acesso ao Estado.

Relacionar analiticamente as categorias “religião pública” e “pluralismo”¹ é não só desejável, como também promissor, porque nos permite desancorá-las do problema teórico e político do secularismo, conceito que a literatura socioantropológica tem usado para designar normativamente as intrincadas relações da religião com o espaço público². Com Sullivan (2010), o termo pluralismo designa, neste artigo, os processos normativos que propõem uma governança das diferenças (sua reprodução e invenção) explicitamente fundada no que ele chama de discurso ético-político da tolerância, respeito e igualdade (2010). A análise da operação desses discursos no funcionamento do pluralismo no espaço público requer uma especial atenção para o agenciamento de formas linguísticas,

¹ Casanova nota a originalidade do caso americano no qual a organização jurídica do pluralismo religioso converte religiões, igrejas, seitas independentemente de suas origens, demandas doutrinárias e identidades eclesiais em “denominações” formalmente iguais e em competição (2007:10). Em contraste, a doutrina jurídica do pluralismo constitucionalizada no Brasil em 1988, participa na produção e regulação de diferenças religiosas antes subsumidas no regime ideológico do sincretismo, tornando-as social e politicamente relevantes na disputa pelo reconhecimento (Montero, 2018b). Assim, enquanto o pluralismo religioso americano instituiu juridicamente a igualdade na padronização da diversidade via o denominacionalismo, o pluralismo religioso brasileiro instituiu a igualdade na diferença via a dessincretização do religioso.

² Usamos o termo para designar um espaço intersubjetivo constituído por meio de práticas sociais e juridicamente estruturado. Optamos por esse termo em detrimento de “esfera pública” por considerá-lo mais genérico. Neste artigo, espaço público abarca, portanto, “esfera pública”, ainda que as distinções conceituais se mantenham. Para uma genealogia do termo, ver Montero (2025).

isto é, para o uso dessas formas por sujeitos que habitam a própria linguagem e a produção de significado nas interações sociais, pensadas como situações de encontro mediadas por signos³ (Agha, 2007). É no plano da linguagem que o repertório, isto é, um conjunto de formas linguísticas inscritas na vida social como formas de ação se constitui e as práticas mediadas por signos das diferenças se autorizam.

A “religião pública” não pode ser tratada como um simples deslocamento da “religião” em si para a “esfera pública” em si, independentemente da forma como esses termos são compreendidos. Na verdade, é preciso considerar que “a religião no espaço público”, como normalmente esse termo é tratado, modifica os mecanismos de normalização, racionalização, controle e autoridade da eclesiologia cristã. No contexto normativo do pluralismo brasileiro, as “religiões públicas” precisam fazer um uso eficaz das formas linguísticas, que funcione na comunicação para ganhar influência sobre a opinião pública e as instituições. A análise desses processos de significação se torna, por isso, uma questão central. Com base na literatura antropológica sobre a linguagem (Mertz, 1985; Parmentier, 1985; Agha, 2004; 2007; Gal e Woolard, 1995; Gal, 2018; 2019), propomos reconstruir a categoria “religião pública” a partir de uma abordagem pragmática da linguagem, que parte do pressuposto de que a linguagem é um espaço que os sujeitos habitam, em que se movem, e privilegia na análise o modo como eles usam as formas linguísticas nas interações sociais.

Uma reconstrução da categoria “religião pública” orientada a conectá-la com a categoria “pluralismo” implica repensar a própria religião como categoria. Sugerimos que o alcance analítico da categoria “religião pública” não diz respeito apenas aos limites do conceito de secularismo, como sugere Casanova (1994). A perspectiva que estamos desenvolvendo neste artigo afirma a necessidade de reposicionar o problema do “público” na equação, observando seus efeitos sobre o termo “religioso”. É preciso nos perguntarmos para quem as “religiões públicas” falam e quem elas mobilizam. Também é preciso nos colocarmos a questão de como o que é dito em “público” afeta o que é percebido como “religioso”.

Em nossa releitura da categoria proposta por Casanova (1994), consideramos, pois, necessário retomar a própria categoria “religião” a partir de sua relação com o

³ Para C. S. Peirce (2010), o signo é uma forma tripartite, constituída por um veículo sígnico, um objeto e um interpretante, isto é, a representação que se forma na mente do intérprete. Simplificando a formulação canônica de Peirce, tomaremos por signo uma forma linguística que se conforma na interação e que representa um objeto, real ou ficcional, referido por quem fala ou escreve para quem escuta ou lê, funcionando como um mediador na comunicação (Mertz, 1985; Parmentier, 1985).

conceito de “público”. Retomar as duas categorias em relação nos obriga, por sua vez, a desatar a associação comum entre religião e fiéis, e colocar o problema de como o público se forma, de como aquilo que se reúne sob o nome “religião” contribui para a formação, ao mesmo tempo, do público e do religioso.

Tendo em vista que as interações são mediadas pela linguagem, apresentaremos adiante como escritos da antropologia linguística nos oferecem instrumentos adequados para atualizar o alcance analítico da categoria “religiões públicas”. Nossa ideia é trabalhar com uma abordagem da pragmática que remonta à apropriação sobretudo dos escritos de Charles S. Peirce (2010) pela antropologia linguística. Com essa proposta, damos um passo adiante na questão teórica já apontada por Montero (2018a, p. 30) a respeito da importância heurística da observação da linguagem no uso do conceito “religião pública” no contexto do pluralismo:

[N]esse contexto de declínio da hegemonia ou monopólio das instituições religiosas, cada vez menos reconhecidas como igrejas oficiais ou igrejas nacionais, as linguagens ou narrativas religiosamente demarcadas permanecem, pelo menos no caso brasileiro, como importantes dispositivos produtores de sentidos para a vida cotidiana e de visões de ordem para a vida coletiva.

A formulação de Montero (2018a) apresenta o ganho analítico de reconhecer a importância das narrativas religiosamente demarcadas para dar forma às visões coletivas de ordem. Mas ela não chega a oferecer uma abordagem analítica atenta seja ao problema da formação de públicos, seja à escolha dos termos e modos de usá-los, às práticas não verbais e modos de desempenhá-las.

Muito sucintamente, a pragmática postula que os agentes fazem falando (Austin, 1962) e fornece instrumentos para entender como isso acontece. Nos moldes em que a antropologia linguística (Silverstein, 2006; 2023) se apropria da pragmática e, portanto, a reconstrói, ela possibilita compreender como contextos de enunciação se conectam a contextos sociais e ocasionalmente participam na sua transformação.

Na primeira seção deste texto, apresentaremos a categoria “religião pública”, tal como elaborada por Casanova (1994). Depois, demonstraremos a limitação da categoria à luz do atual contexto de pluralismo religioso. Na terceira seção, reconstruiremos as categorias “religião” e “público” a partir de uma abordagem pragmática da linguagem. Trabalharemos as duas categorias com base em alguns textos da antropologia linguística sobre registro e público (Mertz, 1985; Parmentier, 1985; Agha, 2004; 2007; Gal e

Woolard, 1995; Gal, 2018; 2019). Nosso objetivo é indicar os ganhos analíticos que a categoria “religião pública”, reconstruída a partir da pragmática via antropologia linguística, oferece à análise dos processos de publicização do religioso em um contexto pluralista secular.

2. “Religião pública” em Casanova

Um dos primeiros usos da categoria “religião pública” aparece em *Public religions in the modern world*, de Casanova. No livro, o autor introduz o conceito para analisar o que ele chama de “reemergência das religiões tradicionais” no espaço público. O termo visa descrever o fenômeno pelo qual, em contextos contemporâneos do estudo, as religiões ultrapassam a esfera privada e desempenham papéis ativos na arena pública.

Observando práticas de organizações religiosas nos anos 1980, Casanova (1994) afirma que a religião se “desprivatizou”. Movimentos sociais “de natureza religiosa” ou que atuam em nome da religião “desafiam”, segundo ele, “a autonomia das esferas seculares” e instituições religiosas contestam a “moralidade pública”. O autor chama de desprivatização da religião o processo simultâneo de repolitização da esfera religiosa e moral via seu envolvimento em debates públicos e a consequente renormatização das esferas econômicas e políticas à luz de interesses coletivos.

Para Casanova (1994), a desprivatização invalida teorias da modernização que preconizaram o declínio da influência pública da religião, em um processo denominado de secularização. Três proposições sustentariam as narrativas sobre esse processo: o declínio da religião (crenças e práticas); a separação das esferas políticas e legais das instituições, tipificadas como seculares, e normas religiosas; a marginalização do religioso ao espaço privado.

O pressuposto de que a diferenciação das esferas seculares e das esferas religiosas levaria à marginalização da religião se mostrou empiricamente falso. Para o autor, a percepção de que a “religião pública” ameaçaria o processo de separação também não é uma tese defensável (2006). O argumento de Casanova (1994) é que, dessas premissas, continua sendo válida apenas a que se refere à diferenciação da esfera religiosa com relação às esferas seculares, como a ciência, o direito, a economia e o estado.

Casanova (1994) propõe uma reformulação da teoria da secularização para descrever as relações entre as esferas pública e a política, de modo a incluir o problema da mudança nessas fronteiras e o próprio papel da religião no desafio de suas definições. Qualquer reflexão sobre a secularização exige, segundo o autor, um exame crítico tanto

das diversas estruturas de diferenciação e fusão do religioso e do secular quanto da sua formação mútua (2006). Ele propõe, em suma, que a teoria da secularização sirva como instrumento para compreender as dinâmicas de transformação da cristandade europeia ocidental desde a Idade Média (2007). No sistema religioso de classificação medieval, o secular tinha, segundo o autor, um lugar secundário. Com o fim do sistema medieval, a religião precisou, então, encontrar o seu lugar “neste mundo”. A tarefa da teoria da secularização seria examinar os sistemas de classificação e diferenciação que emergem no mundo secular que se tornou unificado.

Assim, ao mesmo tempo que afirma a validade da tese da diferenciação das esferas em religiosa e secular, Casanova (1994) critica a reificação da separação entre Estado e Igreja na análise das interações sociais. Essa separação aparece, no estudo, como uma dimensão normativa de teorias liberais, que teriam reduzido o público ao não governamental. Como veremos na seção seguinte, respondendo às objeções de Talal Asad (2006) quanto à validade de sua teoria da diferenciação, Casanova (2006) reitera que a categoria “religião pública” tem, justamente, por objetivo flexibilizar essas divisões. Segundo o autor, ao participar do espaço público, as religiões entram na arena da contestação e das lutas pela definição dessas fronteiras.

3. “Religiões Públicas”: leitura crítica de um conceito

Ao revisitar o conceito em uma conferência na Henri-Böll Foundation em 2009, Casanova diferenciou três tipos de “religião pública”, tendo por critério a qualidade dos recursos públicos que cada um mobiliza. Segundo ele, as igrejas oficiais seriam o exemplo paradigmático de “religião pública” ao nível do Estado. No plano da sociedade política, teríamos as religiões que engajam recursos em partidos ou movimentos sociais. Finalmente, teríamos as que investem na esfera da sociedade civil, participando dos debates públicos sobre o bem comum.

Os casos analisados por Casanova em seu trabalho de 1994 foram selecionados por mostrarem como o ativismo católico contribuiu para a redemocratização: no caso do Brasil, o engajamento da Igreja em ações contra a ditadura militar e no caso da Polônia, o engajamento da Igreja ao lado do Solidariedade contra o autoritarismo soviético. Ao privilegiar esses exemplos, Casanova negligenciou, no entanto, experiências religiosas como a “espiritualidade *New Age*”, o televangelismo e a ascensão do protestantismo na América Latina, que também marcaram os anos 1970.

Foi uma escolha consciente. Casanova (1994) a justifica afirmando que tais modos de expressar a religião em público não tinham a mesma capacidade do que ele chama de religiões tradicionais de tensionar a teoria da secularização. Mas, embora justificada em relação à força política hegemônica do cristianismo, a crítica feita por Asad de que a escolha privilegia as religiões mais ajustadas à comprovação de sua perspectiva teórica da secularização é pertinente.

Respondendo a Asad, Casanova (2006) reconhece que seu conceito de “religião pública” centrou a análise dos processos de desprivatização na religião católica e em sua realocação na sociedade civil. Segundo ele, a adoção oficial do discurso moderno dos direitos humanos pela Igreja na década de 1980 teria estimulado a aparição da instituição no espaço do debate público antiautoritário (2009). Seu quadro analítico, afirma Casanova (2006), desenvolveu-se, portanto, no âmbito desse contexto político, que o levou a projetar a hermenêutica e a perspectiva eclesial católica na delimitação do conceito. Ao fazê-lo, ele fixou o catolicismo como “o natural” da “religião” e tomou “a religião” em desprivatização como um fenômeno empírico dado, que apenas se deslocava espacialmente, mas permanecia claramente distinto do político e do social. (Montero 2018a).

Em linha com a crítica de Asad, entendemos que o descuido da proeminência do catolicismo na construção da categoria “religião pública” tem efeitos sobre o seu rendimento analítico. A “naturalização do catolicismo” limita o escopo da categoria a práticas religiosas organizadas na forma de movimentos sociais. Ela oblitera, por exemplo, as práticas de associações católicas organizadas em associações civis que, à sombra da Igreja, posicionaram-se na década de 1980 contra o poder repressivo do Estado. Também deixa descobertas “modalidades de estar em público que não cabem no figurino da sociedade civil” (Montero, 2018a), crescentemente presentes em contextos religiosos plurais, como é o do Brasil contemporâneos.

No que se refere às dinâmicas religiosas observáveis na vida social brasileira nas últimas três décadas, a literatura acadêmica (Mariano, 1999; Lacerda, 2018; Machado, 2012; Giumbelli, 2014; Oliveira, 2020; Sales, 2023) nos permite afirmar que, apesar de consciente, a aposta de Casanova de privilegiar em sua análise uma fotografia das “religiões tradicionais” se mostrou infeliz. Trabalhos mostram que a reemergência recente das “religiões tradicionais”, em particular do “tradicionalismo católico”, repôs, ao contrário da teologia da libertação da década de 1980, uma crítica anti-iluminista da modernidade, indo na contramão da teologia da libertação da década de 1980 (Sales,

2023; Sales e Nagamine, 2025). Também mostram que a ascensão do pentecostalismo no Brasil impactou fortemente as relações entre religião e política, ainda que não exatamente na direção anunciada por Casanova ao forjar a categoria “religião pública” (Lacerda, 2018, Machado 2012, Giumbelli 2014, Oliveira 2020). Os dados mostram, ao contrário, um crescimento dos conflitos inter-religiosos e da regulação estatal.

Atualmente no Brasil, cerca de 80% da totalidade das organizações inscritas no CNPJ é evangélica.⁴ Dentre elas, prevalecem as pentecostais, que correspondem a cerca de 50% do total. Cerca de 14% são neopentecostais. Quando observamos a evolução desse processo, percebemos que ele cresce a partir dos anos 1970, com picos nos anos 1990 e sobretudo no final dos anos 2000. Em pesquisa nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo⁵, podemos perceber o aumento da ocorrência de termos como “intolerância religiosa”, “racismo religioso” e outros indicadores de conflituosidade em torno de práticas religiosas. O Estado, a seu turno, é chamado a arbitrar esses conflitos.

O erro de diagnóstico não decreta a inutilidade da categoria “religião pública” para a análise social do momento atual. No entanto, entendemos que sua utilidade depende de repormos ao alcance dela aquilo que Casanova (1994) tirou. Para isso, é imperioso (re)construir a categoria restituindo-lhe tanto o que ele excluiu (as religiões não católicas) quanto o que ignorou, como, por exemplo, o impacto da pluralização das religiões no espaço público e a expansão dos direitos humanos como “língua franca” (Moyn, 2010).

Um primeiro passo nessa direção foi dado por Montero (2018a) quando, comparando os usos das categorias “religião cívica”, “religião civil” e “religião pública” no debate acadêmico, avaliou o alcance e utilidade de cada termo para pensar as relações entre religião e política no Brasil contemporâneo. Para Montero (2018a), os dois primeiros enfatizam o uso do repertório religioso por instituições políticas, seja para legitimar o poder do estado, seja para limitá-lo, ao passo que a categoria “religião pública” é mais abrangente, uma vez que permite incluir na análise os processos de transformação do próprio religioso quando enunciado em público.

Esse partido teórico permite deslocar o problema da desprivatização do centro da categoria para nele situar a análise dos processos dos usos públicos de um repertório e seus modos de uso classificados como religiosos. A ideia de desprivatização de Casanova

⁴ Dados do Observatório da Religião e Interseccionalidades disponíveis em: [Organizações e Associações Religiosas no Brasil - CEBRAP](#).

⁵ Levantamento ainda não publicado do Observatório da Religião e Interseccionalidades sobre religião na mídia brasileira.

(1994) sugere que a religião esteve, em algum momento, confinada ao domínio privado. No caso da formação secular do estado republicano brasileiro, a religião católica nunca esteve confinada a esse espaço. A história da formação nacional do secularismo mostra como as esferas pública e privada se constituíram mutuamente e como a Igreja católica preservou sua capacidade hegemônica de influir nas decisões de interesse público até pelo menos os anos 1980.

Casanova (2006) reconhece a importância de se examinar as transformações históricas das religiões nas condições de diferenciação estrutural moderna. Para interpretar as novos formatos que a religião estaria assumindo, retoma a obra de Ernst Troeltsch (1931) e propõe uma tipologia religiosa caracterizada por seu conteúdo em três níveis: no plano individual, teríamos um novo misticismo ou uma “religião invisível” – tal como proposto por Thomas Luckmann (1960) –, polimórfica e politeísta; no plano das organizações religiosas emergem novas possibilidades de congregações voluntárias (cultos, novas religiões, novos movimentos religiosos); no plano social, Casanova (2007) cita as “religiões civis” associadas a um nacionalismo secular.

Mas, na prática, o trabalho de Casanova não leva a agenda para além dessa proposta tipológica. Isso posto, para propomos reconstruir a categoria “religião pública” deslocando seu eixo analítico do conteúdo teológico e dos valores propalados pela “religião” para os próprios processos de sua construção em público.

Montero já apontava nessa direção heurística ao afirmar, em trabalho de 2018, que a publicização da experiência privada tinha como efeito a moralização de questões relativas à intimidade. Sua eficácia, no entanto, estaria mais associada aos efeitos sensoriais produzidos pela qualidade e plasticidade das encenações da privacidade nas diferentes arenas públicas do que à imposição de uma mensagem que fosse intrinsecamente moral (Montero et alli., 2018c). Dando um passo adiante na mesma direção, entendemos que, ao ficar aprisionado ao processo de secularização das teologias e das tradições como elemento explicativo da mudança social, Casanova não examina criticamente a religião como categoria descritiva de certas práticas. A nosso ver, apenas uma abordagem pragmática da categoria “religião” nos permite dar esse passo na reconstrução do conceito de “religiões públicas”.

Uma abordagem pragmática da religião privilegia a observação das “modalidades do estar em público” (Montero 2018a) que não cabem, por exemplo, no figurino católico das associações civis. Pensemos na glossolalia. Trata-se de uma prática que ignora marcas denominacionais e o modo semântico-referencial, denotativo, da linguagem (Harkness,

2021). Esse uso de formas linguísticas nas interações sugere que a análise da discursividade religiosa não deve se restringir à sua função simbólica, na qual palavras sempre correspondem a coisas existentes no mundo e têm por única função se referir a elas. Ininteligível em geral, a glossolalia ainda assim comunica. O que e como ela comunica são perguntas que fazem parte do problema que o conceito de religiões públicas visa delinear. O potencial analítico da categoria está, por exemplo, em nos permitir perceber como seguem operantes normas e padrões de eloquência e justificação que o catolicismo forjou e que modelam a percepção coletiva do religioso nas falas tidas como autênticas e sinceras. Uma releitura pragmática do conceito permite incluir na análise formas de falar e de estar em público que desafiam as normas do que pode ser dito e da aparição em público em nome da religião.

4. Uma abordagem pragmática das categorias “religião” e “público”

Afirmamos nas seções anteriores que “religião pública” tem potencial para ser uma categoria útil ao propósito de compreender as relações entre religião e política, em um momento em que o enquadramento jurídico do pluralismo torna as verdades religiosas relativas entre si (Montero e Nagamine, 2025; Montero, 2025). No Brasil contemporâneo, é grande a heterogeneidade de atores que falam em nome da religião, daquilo que eles falam e a quem falam: não apenas adeptos das mesmas práticas, como também um público de estranhos. Nesse contexto, o uso religioso das formas linguísticas não pode mais se sustentar na presunção de valores comuns compartilhados. As formas de engajamento e mobilização de públicos dependem, cada vez mais, de processos de comunicação não ancorados na “tradição” ou nas experiências cotidianas localizadas.

Jürgen Habermas (2006) sugere que a integração das diferenças em contextos heterogêneos só pode se dar no plano do regime linguístico de formação da opinião pública. Esse modo de imaginar a integração das diferenças por meio da linguagem privilegia, no entanto, normativamente a justificação na análise da política. Esse privilégio, materializado no binômio racional/expressivo, resulta na proeminência analítica dos usos de formas linguísticas para a cognição e do modo racional de aparição em público, em detrimento do que Habermas chama de dimensão expressiva. Casanova (2006) procurou se afastar dessa posição ao criticar a limitação desse espaço comunicativo ao debate racional. Ele não se deteve, entretanto, no exame desses usos na constituição das religiões públicas e de seus públicos.

Nossa proposta nesta seção é reconstruir as categorias “religião” e “público” com centro na apropriação da pragmática pela antropologia linguística. Uma abordagem pragmática implica tomar a linguagem como um artefato material e histórico, composto de formas linguísticas e modos de usá-las, por meio do qual os agentes fazem falando (Silverstein, 1976). Essa perspectiva conecta a descrição do uso do sistema semiótico à ação social: a linguagem conecta, nas interações, contextos de enunciação a contextos sociais (Silverstein, 1976; 2023). Em nosso entender, é nesse processo de enunciação, em público e sempre para um público, que as religiões se modelam como “públicas”. Empreenderemos nossa releitura dessa expressão a partir de duas questões chaves na abordagem pragmático-linguística: a de registro e a dos modos de significação.

4.1. O religioso como registro

Registro é uma categoria analítica da antropologia linguística que chama atenção para duas operações articuladas: a fabricação de artefatos de rotulação em operações (metalinguísticas) reiteradas (Agha, 2004; Gal, 2018; 2029) e a classificação de repertórios e seus modos de uso, ou simplesmente de signos (Agha, 2007), por meio do agenciamento desses artefatos. Entendemos aqui por signos formas linguísticas que se conformam nas interações sociais e que representam um objeto (real ou ficcional) referido por quem fala ou escreve para quem escuta ou lê, funcionando como um mediador na comunicação (Mertz, 1985; Parmentier, 1985). Uma análise dos usos de rótulos com a categoria “registro” facilita compreender como certos padrões se formam e se conectam a grupos sociais nas interações.

Entre os efeitos do registro estão a tipificação, a classificação e a ordenação de agentes, relações e práticas (Agha, 2004)⁶. Essa tipificação e classificação é sempre relacional, no sentido de que agentes, relações e práticas são distinguidas em relação aos demais. Em qualquer caso, a tipificação e a classificação por registros tem uma série de efeitos sobre o modo como as pessoas, as coisas e o que elas fazem aparecem, ou seja: o uso do registro tem efeitos materiais, os quais percebemos com os nossos sentidos.

Para entender como eles operam na prática, podemos mencionar a glossolalia, que faz o praticante aparecer como evangélico, embora ela também esteja presente entre católicos. Também podemos mencionar o uso de certas vestimentas brancas na sexta-

⁶ Desta perspectiva, a replicação de um registro depende da socialização das pessoas, nela incluídas instituições forjadas para replicá-los, ao passo que a socialização consiste na aquisição de competência em registros de linguagem.

feira, que fazem o usuário aparecer como praticante do candomblé ou da umbanda. Inferimos o que as pessoas são em matéria de religião com base no modo como elas operam formas socialmente compartilhadas ao se apresentarem em público. Fazemos essas inferências porque “falar em línguas” e vestir-se de branco em certo dia da semana são práticas socialmente associadas ao que reconhecemos, hoje na sociedade brasileira, como religiões evangélicas e afro-brasileiras.

Inferimos, portanto, o que as pessoas são pela classificação das suas práticas em matéria de religião. A partir da primeira inferência tendemos a deduzir outras qualidades suas, tais como a relação da pessoa com as demais práticas religiosas, com direitos de pessoas LGBT, com a ciência. Pensemos, a título de ilustração, na relação que acadêmicos com frequência têm com praticantes das chamadas religiões afrobrasileiras e evangélicas: as primeiras são reiteradamente associadas ao que se percebe como “progressismo” e as segundas ao que se percebe como “reacionarismo”.

Uma abordagem baseada na ideia de registro possibilita perceber que todas essas conexões (inclusive as nossas) resultam de inferências sobre os agentes e suas relações. Chamemos de “indexação” uma operação que consiste em conectar agentes a objetos por meio de formas linguísticas que os tornam contíguos (Mertz, 1985; Parmentier, 1985). Nessa operação, as práticas ganham significado por meio da associação de um agente a um objeto (Mertz, 1985; Keane, 2003). É o caso, por exemplo, de pegadas na neve: elas indicam que um ser vivo pisou ali, sua espécie, e seu tamanho pode indicar se homem ou mulher. O autor, ausente da cena, é presentificado nela pelas pegadas, que conectam o momento em que ele pisou na neve ao presente. Como nesse caso, inferências feitas a partir da indexação têm base, portanto, naquilo que reconhecemos como familiar na nossa experiência, e não o que sabemos sobre os agentes por observação ou por informação.

O modo como registros linguísticos tipificam agentes, relações e práticas não é neutro. Os registros são diferentemente valorizados, e sua posição social depende, em parte, de uma série de fatores, como a existência, a posição e o alcance de instituições de replicação (Agha, 2004; Gal, 2018; 2019). Estas instituições habilitam as pessoas a usarem determinado registro de linguagem, como igrejas, associações de estudos bíblicos, organizações não governamentais, universidades. É em grande medida por força de instituições de replicação que pessoas em uma mesma sociedade têm competências diferentes no uso dos registros de linguagem nas interações sociais. A título de ilustração, todos usam o repertório dos direitos humanos, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, em regra, tenha mais domínio no uso do repertório jurídico do que leigos.

Uma dimensão adicional no que diz respeito à parcialidade dos registros linguísticos é que eles estão ligados a programas sociais distintos, ou seja, a diferentes práticas, grupos e ideologias. Isso significa que cada registro está associado a um grupo social específico e carrega valores, normas e expectativas de como a linguagem deve ser usada. Desse modo, um registro de linguagem expressa os interesses e perspectivas dos grupos que o utilizam. Pensemos, por exemplo, na centralidade dos registros “império da lei” e “contraditório” para aqueles que são proficientes no registro jurídico da linguagem, ou em termos como “hipótese” e “modelo”, que tornam o objeto referido reconhecível científico, ao menos para quem tem alguma familiaridade com os saberes acadêmicos. O mesmo raciocínio se aplica aos termos “amém”, “redenção”, “fiéis”, que fazem o objeto do discurso aparecer como religioso. O uso dos registros nas interações confere, enfim, autoridade e credibilidade ao que está sendo dito e a quem o diz.

Não estamos sugerindo que a cada sistema de registros corresponde um programa, nem que esses programas sejam totalidades cerradas. Um registro pode ser usado por diferentes grupos e com diferentes propósitos. Um registro de linguagem é, em geral, agenciado em relação com outras formas linguísticas, associadas a outros registros de linguagem. Normalmente registros de linguagem diferentes co-ocorrem. Porque formas distintamente registradas co-ocorrem, o valor associado a um registro de linguagem pode produzir ou não efeitos práticos (Agha, 2004). Mas em qualquer caso, porque registros têm valor social, outro efeito do seu uso é transferir autoridade para aquilo que ele conecta (Gal, 2018; 2019). Por exemplo, os registros “ideologia de gênero” ou “racismo religioso” implicam uma transferência de autoridade da crítica social das ideologias e do racismo para os domínios do gênero e da religião.

Na linha de argumentação que estamos adotando, discursos, práticas ou objetos não são religiosos por qualquer dimensão intrínseca a eles. São tidos como religiosos por efeito de uma série de operações linguísticas que compreendem: (a) a iconização de práticas ritualísticas ou solenes (por exemplo, o uso de citações em latim, para os católicos, ou citações bíblicas para os evangélicos); (b) o reiterado agenciamento dessa classificação em outros contextos (um registro religioso como a bíblia apresentado em um contexto político); (c) novos registros religiosos se formam por meio de sua reiteração associada à forma daqueles já classificadas como tais. Desse modo, conforme mudam as práticas, outros artefatos são classificados como religiosos. Na medida em que novos artefatos ou práticas são indexados àqueles já classificados como religiosos, tornam-se reconhecíveis como tais.

Essa abordagem nos leva a usar o termo “religião” não como um conceito, mas como um marcador (Mertz, 1985), entendido como um rótulo com o qual analistas e agentes classificam, avaliam e ordenam repertórios registrados como religiosos em determinado contexto. Um marcador é, nesse sentido, um nome que opera classificando e ordenando, logo, metalinguisticamente. Como qualquer marcador, “religião” possibilita agrupar um conjunto de artefatos de igual registro: agentes, objetos, relações e práticas tipificados em determinado contexto como religioso. Também como ocorre com qualquer marcador, no caso da religião, esse agrupamento sempre se dá em contraste, por exemplo, com outros marcadores e registros de tipificados como científico, econômico, jurídico ou político.

4.2. O espaço público como formação linguisticamente mediada: modos de autorização e modos de significação

Ao sustentar que a desprivatização da religião não põe em risco a autonomia do espaço público, Casanova (2006) critica as teorias seculares liberais que consideram esse espaço normativamente incompatível com a religião. Mas, como mencionamos, seus estudos de caso privilegiaram a mobilização da Igreja católica contra regimes autoritários (2009). Em sua crítica a essa limitação Asad (2006) observa que conceito de “religião pública” descreve apenas as religiões que melhor se ajustam ao modelo liberal de espaço público, a esfera pública burguesa, imaginada como produto do processo moderno de diferenciação do secular.

A observação de Asad põe a nu o problema de como alargar o conceito de “religião pública” de modo a incluir aquelas constituídas por compromissos não liberais. Casanova (2006) dá alguns passos nessa direção ao alargar seu conceito de “público”. Além de afirmar que não há uma esfera pública única, e sim “muitos públicos interrelacionados competindo” (Casanova, 2006:14), ele a concebe como “um espaço discursivo ou agônico”. Sua análise, contudo, não avança por não levar adiante as consequências analíticas implicadas na sua afirmação da dimensão discursiva da esfera pública.

Sugerimos que uma abordagem dedicada ao exame dos usos de formas registradas como religiosas em público permite incluir o problema do pluralismo religioso no conceito de “religiões públicas”. Isto porque, ao abordar o tema do espaço público na perspectiva pragmática, deslocamos nossa análise da integração da diversidade religiosa do campo dos elementos doutrinários e das crenças, em que o colocou Casanova, para o campo dos usos religiosos da linguagem na comunicação pública. Esse deslocamento

posiciona no centro de nossa atenção os processos de autorização e de significação que Asad, em seu estudo de religiões não-cristãs, já havia apontado como essenciais à crítica do secularismo como doutrina.

Uma abordagem linguística do público assume o pressuposto de que as pessoas representam o mundo para si e se apresentam ao mundo na linguagem, por meio de formas linguísticas (Peirce, 1955; Parmentier, 1955). No mais das vezes, usam formas da linguagem na qual elas se encontram inseridas (Keane, 2003). Por um lado, essas formas mediam as relações das pessoas umas com as outras, consigo mesmas e com as coisas; por outro, nas interações mediadas por elas, objetos, pessoas e práticas adquirem significado. Mas, como mencionamos na seção anterior, há uma assimetria entre as formas linguísticas em função da posição social do seu registro. Na prática, essa assimetria significa que os diferentes registros de linguagem têm potencial e participação diferenciada quando se trata de autorizar quem fala e o que é falado.

Enfocar o problema da autorização evidencia os limites da teoria habermasiana do “melhor argumento” na formação da opinião pública. Um olhar atento aos usos de formas linguísticas, de como as pessoas falam nas interações nos permite perceber que palavras, expressões, estilos ganham significado com base em quem os usa, no modo como usam e nas circunstâncias de uso. O significado linguístico é, portanto, social, não apenas semântico.

Embora não tenha desenvolvido uma teoria da linguagem para pensar o religioso, Asad (1993) identificou essa assimetria quando comparou a autoridade da linguagem religiosa com a científica. Em sua crítica à antropologia simbólica da religião, por exemplo, ele reconhece que a perspectiva religiosa perdeu para as linguagens científicas a capacidade de autorizar as práticas sociais.

Mais especificamente, ao apontar para o problema da autorização em sua análise das relações entre religião e política, Asad (1993) já havia sugerido pensar a produção do significado para além da dimensão semântica das palavras e a linguagem para além de sua dimensão simbólica. Em sua crítica à antropologia geertziana da religião, sugere que a linguagem não é apenas um meio de expressão simbólica da crença ou de representação da cultura, mas faz parte da construção da experiência e do mundo social. Inspirado em Wittgenstein, Asad (1993) propõe que o significado emerge no uso de formas linguísticas em práticas sociais concretas. Nessa interpretação orientada para as práticas, também critica os modelos formais da linguística, mostrando que a linguagem deve ser analisada em seu contexto de uso historicamente moldado por relações disciplinares de poder.

A crítica que Asad (1993) faz ao debate antropológico sobre religião se dirige, enfim, ao privilégio atribuído à dimensão simbólica da linguagem. Não é que o autor desprezasse a importância dessa dimensão: ele apenas busca evidenciar que a redução do significado ao simbólico naturaliza a sobreposição do semântico ao significado. Segundo ele, um efeito dessa operação é obliterar outros modos de significação. Asad não indica, porém, que modos são esses, menos ainda oferece um aparato conceitual para descrevê-las e analisá-las. Encontramos esses recursos em escritos da antropologia linguística (Mertz, 1985; Parmentier, 1985; Agha, 2004; 2007; Gal e Woolard, 1995; Gal, 2018; 2019; Silverstein, 2006; 2023).

Segundo Richard Parmentier (1985), a semântica fixa o significado dos nomes, ao passo que uma abordagem pragmática abre a linguagem à produção de significados contextuais, sempre provisórios e instáveis, a partir de práticas verbais ou visuais, escritas ou performáticas. A fixação dos significados pela semântica se dá estabilizando aquilo a que o nome se refere, isto é, o seu objeto, ao passo que, com a pragmática, temos categorias maleáveis e móveis (Gal e Woolard, 1995), de modo que qualquer uso pode, a princípio, desestabilizar seu sentido e participar na modificação do contexto.

A aproximação de cientistas sociais em relação à pragmática tem em vista analisar modos de significação obliterados pela antropologia simbólica, da qual Geertz é um expoente (Mertz, 1985). Do ponto de vista da pragmática, o símbolo significa por força de convenção, ou seja, ele prescinde do contexto (Parmentier, 1985). O ganho de uma aproximação da pragmática para a antropologia está, portanto, em que ela fornece ferramentas para analisar práticas em contexto, ou: como práticas linguísticas, sejam verbais, sejam performáticas, participam na mudança social (Silverstein, 2006).

Da perspectiva da pragmática, o significado tem relação com o modo como as formas linguísticas são agenciadas e com o que se torna reconhecível por efeito desses agenciamentos em contexto. Tem relação, em suma, com o que aparece e com o que é percebido. Essa perspectiva nos permite deslocar o sentido do “público” do campo da sociedade civil onde Casanova o colocou para o campo dos efeitos do uso religioso da linguagem. O “público” é o que se torna visível pela comunicação.

Falar de aparição e percepção é falar de práticas orientadas a outros concretos ou abstratos em público. Na teoria política, Hannah Arendt (2018) definiu o espaço público como espaço de aparição, isto é, um espaço em que os agentes aparecem uns aos outros por meio das suas práticas. Por meio do que falam e fazem no espaço que constituem ao

se reunirem, os agentes comunicam o que pensam, sua opinião sobre o que lhes aparece como assuntos do mundo e o que são.

Em sua reflexão sobre o espaço público, Arendt (2018) não atenta, porém, para a dimensão da percepção. E a desconsideração dessa dimensão importa à nossa discussão porque ela requer o uso de formas linguísticas compartilhadas, que tornam o mundo reconhecível para os agentes e tornam os agentes e suas práticas reconhecíveis pelo mundo.

Outra figura proeminente nas teorias do espaço público, Habermas (2024) repensa a esfera pública com centro no que chamou de ação instrumental e ação comunicativa, esta última forjada em interação com a discussão sobre atos de fala de John Searle. Habermas está atento à linguagem e reconhece, via Searle, a sua dimensão performativa, isto é, que os agentes fazem falando.

A incorporação da ideia de “ação comunicativa” alarga o sentido da comunicação para além do que Habermas (2024) chama de racionalidade instrumental, um uso da razão para a consecução de fins objetivos. No pensamento habermasiano, a ação comunicativa se orienta, também, ao entendimento. Nesse sentido, apesar de seus críticos (ou em resposta a eles) Habermas (2023) reconhece a dimensão performativa da fala ao enfatizar a disposição dos atores em público para entrar em interações discursivas que exigem vontade de argumentar e justificar suas posições. Ainda assim, confere proeminência à semântica e à dimensão referencial da linguagem em relação à pragmática, em razão da importância que atribui à deliberação na formação da opinião pública. Assim, embora reconheça a função expressiva da linguagem, além da instrumental, justapõe o expressivo ao simbólico.

Nosso desafio neste texto é repensar o termo “público” articulando os conceitos e aparição, percepção e modos de significação. Nossa proposta para tanto é acompanhar Susan Gal e Kathryn Woolard (1995), que, interagindo com Habermas a partir da antropologia linguística, propõem entender a categoria “público” tanto como uma formação intersubjetiva quanto como conceito.

Como formação, o público consiste, segundo Gal e Woolard (1995), em um espaço de autoridade criado sociolinguisticamente. Dito de outro modo, consiste num espaço em que os agentes se autorizam e autorizam suas práticas agenciando formas linguísticas em interações sociais. Podem ser práticas face a face, mas também mediadas, na medida em que grupos e subjetividades são imaginadas e se projetam midiaticamente (Gal e Woolard,

1995). O importante é que, usando aquelas formas, os agentes conectam contextos de enunciação a contextos sociais.

Entendido, por sua vez, como uma ideia, a categoria “público” aponta para os modos de autorização que as teorias estabelecem como modelo (Gal e Woolard, 1995). A título de ilustração, pensemos no que se reconhece comumente como racional e autêntico nas interações sociais. Na abordagem que estamos propondo, a produção da formação social chamada público se dá por meio do uso de formas que tornem as práticas reconhecíveis como racionais ou autênticas.

Os registros de linguagem estão, como dissemos, distintamente posicionados para autorizar (Asad, 1993) práticas e agentes. O maior ou menor valor de cada um, no entanto, é relativo tanto ao contexto de enunciação quanto ao modo como os agentes, situados nesse contexto, imaginam o contexto social, que inclui sua imaginação do público. O registro religioso de linguagem, por exemplo, está mais bem posicionado para contribuir com a aparição de falas e agentes como autênticos, ao passo que o registro científico se encontra numa posição mais favorável para contribuir com sua aparição como racionais. A assimetria e o modo como ela se move em função das circunstâncias se explica, nesse caso, pela ideia de racionalidade prevalente nas teorias da modernização e pelo modo como elas posicionam a religião no mundo privado. Mas isso não significa que agentes que se identificam publicamente como religiosos só atuem para se autorizar pela autenticidade.

Quando observarmos, por exemplo, a comunicação em plataformas sociais pode-se notar que influenciadores digitais, inclusive religiosos, buscam se autorizar por meio de distintos registros. Ana Caroline Campagnolo, por exemplo, se apresenta como evangélica, ex-mestranda em História pela UESC e deputada estadual catarinense pelo PL. Bernardo Küster se apresenta como católico e jornalista. Eles têm mais de um milhão de seguidores no Instagram e uma plataforma própria, na qual oferecem cursos gratuitos e pagos. Küster tem ainda um canal no Youtube também com mais de um milhão de inscritos. Nesses espaços, Campagnolo e Küster falam de tudo: religião, política e direitos. Também publicizam sua vida doméstica: as viagens internacionais, os passeios com a família no final de semana, a criação da filha, no caso de Campagnolo, bastidores de gravações dos vídeos que postam. Reclamam falar com base em conhecimento, reflexão e experiência.

A capacidade desses comunicadores de agregar pessoas em torno das suas postagens em mídias e, no caso de Campagnolo, de transformar essa agregação em

preferências eleitorais, tem relação com a percepção que seu público têm deles em função da sua competência em articular os registros religioso, científico e intelectual de linguagem. Uma abordagem que privilegia a observação dos usos de formas linguísticas nas interações sociais, isto é, como os signos funcionam em encontros semióticos permite compreender como se produzem comunicativamente essas conexões. As imagens visuais que nos permitem vê-los “como são” em todos os espaços, públicos e privados, faz colapsar essa fronteira. Elas projetam sobre a vida de personagens como as citadas uma qualidade de transparência e, conseqüentemente, de autenticidade que as autorizam como formadores das opiniões e autorizam a experiência como instância de autorização.

5. Considerações finais

Com base em trabalhos anteriores dedicados ao exame dos modos de ação das organizações religiosas em diferentes arenas públicas, pensamos que é o momento de consolidar os ganhos analíticos da categoria “religião pública” que vimos utilizando, quando reconstruída a partir de uma abordagem pragmática. Sugerimos que nossa releitura crítica do conceito de “religião pública”, a partir de uma abordagem sociolinguística, permite-nos colocar novas perguntas no campo da Antropologia da Religião. Destacamos duas dentre elas: (a) de que modo repertórios registrados como religiosos e seus modos de usá-los reconfiguram o que se percebe como religião e público; (b) quem o uso desses registros autoriza a falar em nome da religião e o que autoriza a falar em nome deles. Quando atualizada a partir dessa perspectiva, a categoria pode servir tanto à análise de modos de dizer e de fazer percebidos como religiosos em um contexto de diversificação de práticas quanto à análise dos usos de formas percebidas como não religiosas por agentes religiosos no espaço público.

Se pensamos a religião e o público sociolinguisticamente, a categoria “religião pública” nos ajuda a qualificar de outro modo nossa compreensão tradicional das relações entre religião e política ainda aprisionada no campo analítico do debate da secularização e da diferenciação das esferas. Também nos permite desenvolver os insights de Asad em sua crítica à Casanova, por meio da formulação de novas perguntas, tais como: De que modo agentes religiosos imaginam o público e modelam seus usos da linguagem em função dessa percepção? De que modo usam formas registradas como religiosas na estruturação e comunicação das suas experiências para torná-las reconhecíveis como racionais ou autênticas? De que modo a imaginação do público e as formas percebidas como estruturantes dele participam na modelagem da religião?

Neste artigo, buscamos oferecer alguns caminhos analíticos para responder a essas questões reconstruindo a categoria “religião pública” a partir de uma abordagem sociolinguística. Depois de retomar o primeiro esforço de construção dessa categoria em Montero (2018a), demos aqui um passo adiante, reconstruindo a categoria com uma abordagem específica da linguagem: a pragmática.

Como mencionamos anteriormente, a antropologia linguística tem se apropriado da pragmática para compreender de que modo práticas em contextos de enunciação específicos se conectam a estruturas sociais, ou simplesmente, a contextos sociais mais abrangentes no espaço e no tempo. Sustentamos o argumento de que uma reconstrução da categoria “religião pública” informada pela pragmática via antropologia linguística possibilita perceber de que modo práticas de agentes religiosos ou em nome da religião fora dos espaços de culto e de espaços percebidos como privados adquirem significado público.

Esclarecemos que, quando falamos em usos da linguagem, estamos falando do agenciamento de formas que as pessoas empregam na comunicação, dando sentido às suas práticas, a objetos e às relações. Trabalhando com essa ideia, argumentamos que diferentes repertórios e seus modos de uso, tem sido recorrentemente registrados como religiosos ao longo da história da formação do espaço público brasileiro tais como nação, família, comunidade, casamento, justiça, conhecimento, entre outros. Um efeito do registro desses artefatos como religiosos é que eles se tornam reconhecíveis e se ligam, a efeitos pragmáticos, como a tipificação dos atores, das relações e das práticas (Agha, 2004).

No nosso tempo, uma crítica da categoria “religião” implica um reenquadramento da ideia de “público”. Ele é necessário porque a diferenciação das esferas seculares não comprometeu a presença de marcadores religiosos na produção e nos usos da linguagem pública. Esse registro da linguagem segue sendo largamente usado para estruturar as experiências e para falar sobre o mundo no espaço público. Por isso, consideramos fundamental compreender de que modo repertórios registrados como religiosos são usados e como seus usos se desdobram sobre a reprodução do secular. Tal como sugerido por Asad, cabe nos perguntarmos quem e o que o registro autoriza a falar nesse espaço imaginado como secular (Asad, 1993; 2003).

Da perspectiva que adotamos, a análise social se torna, entre outras coisas, uma análise dos processos de registro. Trabalhar com esse conceito nos possibilita pensar o problema mais geral de como a ideologia do pluralismo, à qual religião e público estão

indexadas, pode modificar a religião e como a religião pode modificar, ou mesmo constituir, o público. Ao privilegiar a observação dos usos da linguagem os sentidos das categorias se abrem para o modo como o contexto afeta os seus sentidos. Essa formulação nos parece habilitar a categoria “religião pública” à análise das interações entre o espaço público e o conjunto das diferentes epistemes religiosas que Casanova (1994) deixou de fora do seu estudo “da religião”: as espiritualidades *New Age*, o televangelismo, as religiões de matriz afro e a ascensão do pentecostalismo no Brasil.

Referências bibliográficas

AGHA, Asif. Registers of language. In: DURANTI, Alessandro (org.). *A companion to linguistic anthropology*. Malden: Blackwell, 2004.

AGHA, Asif. *Language and social relations*. New York: Cambridge University Press, 2007.

ARENDT, Hannah. *The human condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 2018.

ASAD, Talal. *Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, 1993.

ASAD, Talal. *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

AUSTIN, John. *How to do things with words*. Oxford: Clarendon Press, 1962.

BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. Poetics and performance as critical perspective on language and social life. *Annual Review of Anthropology*, v. 19, p. 59-88, 1990.

CASANOVA, José. *Public religions in the modern world*. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

CASANOVA, José. Secularization revisited: a reply to Talal Asad. In: SCOTT, David; HIRSCHKIND, Charles (ed.). *Powers of the secular modern: Talal Asad and his interlocutors*. California: Stanford University Press, 2006.

CASANOVA, José. Reconsiderar la secularización: una perspectiva comparada. *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, n. 7, p. 1-20, 2007.

- CASANOVA, José. Public religions revisited. Keynote Speech. Henri-Böll Foundation and UNRISD. In: *Religion revisited: women's rights and political instrumentalisation of religion*. Berlin: Tagung, vom 5-6, 2009.
- GAL, Susan. Multiplicity and contention among ideologies: a commentary. *Pragmatics*, v. 2, n. 3, p. 445-449, 1992.
- GAL, Susan. Making registers in politics: circulation and ideologies of linguistic authority. *Journal of Sociolinguistics*, v. 0, p. 1-17, 2019.
- GAL, Susan. Registers in circulation: the social organization of interdiscursivity. *Signs and Society*, v. 6, n. 1, p. 1-24, 2018.
- GAL, Susan; WOOLARD, Kathryn. Constructing languages and publics: authority and representation. *Pragmatics*, v. 5, n. 2, p. 129-138, 1995.
- GIUMBELLI, Emerson. *Símbolos religiosos em controvérsia*. São Paulo: Terceiro nome, 2014.
- HABERMAS, Jürgen. *Teoria da ação comunicativa*. Tradução de Luis Repa. São Paulo, Unesp, 2024.
- HARKNESS, Nicholas. *Glossolalia and the problem of language*. Chicago/London, The University of Chicago Press, 2021.
- KEANE, Webb. Religious language. *Annual Review of Anthropology*, v. 26, p. 47-71, 1997a.
- KEANE, Webb. From fetishism to sincerity: on agency, the speaking subject, and their historicity in the context of religious conversion. *Comparative Studies in Society and History*, v. 39, n. 4, p. 674-693, 1997b.
- KEANE, Webb. Semiotics and the social analysis of material things. *Language and Communication*, v. 23, p. 409-425, 2003.
- LACERDA, Fabio. Pentecostais, clientelismo e política: uma avaliação da literatura sobre América Latina e Brasil. *Leviathan (São Paulo)*, 12, p. 1-44, 2018.
- LINDKVIST, Linde. The politics of article 18: religious liberty in the Universal Declaration of Human Rights. *Humanity*, v. 4, n. 3, p. 429-447, 2013.
- MARIANO, Ricardo. *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*. São Paulo: Loyola, 1999.

- MERTZ, Elizabeth. Beyond symbolic Anthropology: introducing semiotic mediation. *In*: MERTZ, Elizabeth; PARMENTIER, Richard. *Semiotic Mediation: Sociocultural and Psychological Perspectives*. Orlando: Academic Press, 1985.
- MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, cultura e política. *Religião e sociedade*, v. 32, n. 2, p. 29-56, 2012.
- MONTERO, Paula. Religião cívica, religião civil, religião pública: continuidades e descontinuidades. *Debates do Ner*, ano 19, n. 33, p. 15-39, 2018a.
- MONTERO, Paula. Syncretism and pluralism in the configuration of religious diversity in Brazil. *Working Paper* n. 4. São Paulo: Mecila, 2018b.
- MONTERO, Paula, Silva, Aramis, Sales, Lilian. Fazer religião em público: encenações religiosas e influência pública. *Horizontes Antropológicos*, v. 24, n. 52, p. 131-164, 2018c.
- MONTERO, Paula. Esfera pública secular. Manuscrito não publicado, 2025.
- OLIVEIRA, David Mesquita de. Igrejas pentecostais e sua atuação política recente no Brasil. *Revista Brasileira de História das Religiões*, ano XIII, n. 37, p. 9-23, 2020.
- PARMENTIER, Richard. Sign's place *in media res*: Peirce's concept of semiotic mediation. *In*: MERTZ, Elizabeth; PARMENTIER, Richard. *Semiotic mediation: sociocultural and psychological perspectives*. Orlando: Academic Press, 1985.
- PEIRCE, Charles S. *Philosophical writings of Peirce* (edited by Justus Buchler). New York: Dover, 1985.
- PEIRCE, Charles S. *Semiótica*. Tradução de José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- PIERUCCI, Antonio Flavio. De olho na modernidade religiosa. *Tempo Social*, v. 20, n. 2, p. 9-16, 2008.
- SALES, Lilian. O ativismo católico de combate em operação: enfrentamento ao gênero e à pluralidade da sociedade brasileira. *Debates do Ner*, v. 23, p. 91-122, 2023.
- SALES, Lilian; NAGAMINE, Renata. The Catholic battle against modernity: an analysis of reactions to the blessing of same-sex couples amongst traditionalists in Brazil. Manuscrito não publicado, 2025.

SILVERSTEIN, Michael. Shifters, linguistic categories and cultural description. *In*: BASSO, Keith; SELBY, Henry (eds). *Meaning in Anthropology*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1976.

SILVERSTEIN, Michael. Pragmatic indexing. *In*: BROWN, Keith (ed.). *Encyclopedia of Language & Linguistics*. 2nd ed. New York: Elsevier, 2006.

SILVERSTEIN, Michael. *Language in culture: Lectures on the social semiotics of language*. New York: Cambridge University Press, 2023.

SULLIVAN, W. Religion naturalized: the new establishment. *In*: BENDER, C.; KLASSEN, P. *After pluralism: re-imagining religious engagement*. New York: Columbia University, 2010.

WOOLARD, Kathyn. Language ideology. *In*: Stanlaw, James (ed.). *The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology*. New Jersey: Johns Wiley & Sons, 2021.